

INTEGRAÇÃO CURRÍCULO ESCOLAR E TECNOLOGIAS: FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS PARA A INSERÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁXIS EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.7995084

Jorge de Sousa Santos

Professor na Educação Básica, Pedagogo (UEG), Especialista em Currículo e Práticas Docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (UFPI), Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação (MUST).

E-mail: j.ssantos_letras@hotmail.com

Lattes ID.: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

RESUMO

Este artigo traz uma reflexão a respeito das contribuições proporcionadas pelo uso das tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de ensino-aprendizagem, incorporadas nos currículos escolares, e ainda, busca reconhecer as possibilidades de transformação educacional exteriorizadas com a inserção destas tecnologias nas realidades dos espaços escolares na educação básica, vinculados aos diferentes sistemas de ensino: público ou privado. Tem por objetivo central a discussão sobre a integração currículo escolar e tecnologias, e a formação docente e os desafios para a inserção de novas tecnologias digitais na práxis em sala de aula. Apresenta como elemento substancial para esta produção, a concepção de currículo da qual se argumenta como uma construção social que se delineia na ação, em um tempo específico, espaço e em contextos sócio-históricos, com a utilização de aparatos culturais marcados nas práticas sociais. Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura, de caráter qualitativo e enquadra-se na categoria explicativa. Para colaborar com esta construção, este artigo sinaliza, ainda, algumas contribuições relevantes sobre a temática de diferentes autores que surgiram no decorrer da realização da pesquisa. Aponta-se, ainda, o papel dos professores frente ao processo educativo, e dos arranjos políticos para assegurar a integração ao currículo das novas tecnologias digitais na educação. E, conclui-se que, a materialização das ações se manifesta aquém dos objetivos, metas, propósitos e utopias, com desafios a serem superados, especialmente no que tange à formação docente, para a real e efetiva integração das TICs na escola e no currículo.

Palavras-chave: Currículo Escolar. TICs. Formação Docente.

ABSTRACT

This article reflects on the contributions provided by the use of digital information and communication technologies in the teaching-learning processes, incorporated into school curricula, and also seeks to recognize the possibilities of educational

transformation exteriorized with the insertion of these technologies in the realities of school spaces in basic education, linked to different education systems: public or private. Its central objective is to discuss the integration of school curricula and technologies, and teacher training and the challenges for the insertion of new digital technologies in classroom practice. It presents as a substantial element for this production, the conception of curriculum which is argued as a social construction that is outlined in action, in a specific time, space and in socio-historical contexts, with the use of cultural apparatus marked in social practices. This research is classified as bibliographical, a literature review, of a qualitative nature and fits into the explanatory category. To collaborate with this construction, this article also signals some relevant contributions on the subject by different authors that emerged during the research. It also points out the role of teachers in the educational process, and political arrangements to ensure the integration of new digital technologies in education into the curriculum. And, it is concluded that the materialization of actions manifests itself below the objectives, goals, purposes and utopias, with challenges to be overcome, especially with regard to teacher training, for the real and effective integration of ICTs in school and curriculum .

Keywords: School Curriculum. ICTs. Teaching Training.

INTRODUÇÃO

O objetivo central da pesquisa é fazer uma reflexão sobre a integração currículo escolar e tecnologia: formação docente e os desafios para a inclusão de novas tecnologias digitais na práxis em sala de aula, especificamente no que se refere às contribuições positivas da adoção de metodologias inovadoras no fazer pedagógico, e o reconhecimento de que os espaços escolares contemplam indivíduos nativos digitais¹ e que a educação, nos dias de hoje, exige uma abordagem diferente que abarque as habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias. Sob essa ótica, o trabalho deriva de investigação que tem discutido a respeito da integração curricular frente às novas tecnologias, numa análise que evidencia a evolução histórica do paradigma da inclusão digital, concatenando-o às transformações que têm sido implementadas no ensino regular no Brasil.

Este trabalho de pesquisa, contudo, visa ponderar sobre a ação docente, e a necessidade de inserção das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas que, por intermédio dela será capaz de condicionar o processo de ensino e aprendizagem dos

¹ O conceito de nativos digitais empregado aqui é usado para descrever a geração de pessoas nascidas a partir da disponibilidade de informações rápidas e acessíveis na grande rede de computadores – a Web e que consideram os recursos tecnológicos como suporte para atender às suas demandas diárias.

alunos e promover uma perspectiva sobre o papel social da escola como uma instituição que abre caminhos com vistas a uma formação humana integral e emancipatória.

Essa pesquisa surge de uma necessidade pessoal enquanto professor da educação básica, pois trabalho em uma escola regular da rede pública de ensino, atuando diretamente com alunos aqui denominados como nativos digitais, e percebo, a importância de fazer o uso de adequações curriculares e metodológicas na práxis em sala de aula para o atendimento ao aluno na era digital. Tais necessidades surgem não só de uma legislação, mas como procedimentos que, por meios de práticas, ações e estratégias pensadas para aprendizagem do aluno na atualidade, possam dar apoio e suporte nesse processo.

Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura. Segundo Gil (2010) a revisão de literatura está inserida no contexto de base em elementos conceituais já publicados, nesse sentido, o referencial teórico foi desenvolvido tendo como base livros, artigos, leis, sites eletrônicos, artigos científicos e trabalhos monográficos.

O presente estudo tem caráter qualitativo, conforme Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa é a que estabelece relação entre os fatores objetivos e subjetivos que não podem ser expressos de forma quantitativa. Richardson (2008) expressa essa forma de pesquisa como aquela que não se pode medir em níveis numéricos, há subjetividades e nuances que não são quantificáveis por si só.

Os métodos utilizados indicaram os levantamentos bibliográficos documentais e as considerações finais em que podem ser apontados possíveis debates para a compreensão das questões levantadas.

Essa pesquisa se enquadra na categoria explicativa que, de acordo com Gil (2010) se baseia na identificação de causas e fatores que causam o tema a ser trabalhado. A pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2023 a fevereiro de 2023, na qual se buscou artigos, jornais, sites científicos e periódicos com as seguintes palavras-chave: Currículo Escolar. TICs. Formação Docente.

Com base no exposto, o presente estudo aponta, enquanto fundamentação teórica um apanhado de novos conceitos sobre a denominação de currículo, de educação na contemporaneidade, a integração do currículo escolar e as tecnologias, considerações a respeito à formação docente na perspectiva tecnológica, bem como a necessidade de atualização e formação continuada destes profissionais relativas

aos usos dos recursos tecnológicos disponíveis para sua atuação em sala de aula. As considerações finais apontam que, as propostas de currículos inovadores suscitam novas práticas de ensino, ensejando atender as especificidades dos alunos que constituem seu público-alvo, e assegurar o direito à educação de qualidade empregando metodologias que estimulem a criatividade e aproximando o aluno de seu cotidiano e vivência, e assim engajar e potencializar seu desenvolvimento integral. Evidencia ainda os desafios enfrentados pelos docentes, inerentes ao percurso formativo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Currículo Escolar e as Tecnologias de Informação e Comunicação

O currículo nasce de uma demanda social, principalmente econômica e cultural, manifestando relações de poder, ideologias, valores e percepções diferentes acerca do sistema educacional. Sob a concepção pós-estruturalista, Silva (2003) salienta que, o currículo deve ser percebido como uma questão de poder, dito isso, lembrar que “selecionar é uma operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação de poder” (Silva, 2003, p. 16).

O conceito de currículo é complexo de estabelecer, em virtude dos diferentes ângulos enredados. É fundamental para a escola e correlaciona-se à própria identidade da instituição escolar, à sua estruturação e funcionamento e ao papel que desempenha a partir dos interesses e expectativas da sociedade e da cultura em que se insere.

Neste pensamento, o currículo materializa-se não como algo engessado, rígido e restrito. A concepção de currículo está para além de apenas um rol de disciplinas. Ou seja, o currículo associa-se, do mesmo modo, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Sob essa perspectiva, o currículo é estabelecido a partir do projeto pedagógico da escola e promove a sua operacionalização, orientando as ações e atividades educativas, os delineamentos de como executá-las e estabelecendo suas finalidades. A aprendizagem escolar está intrinsecamente atrelada ao currículo, organizado para nortear, dentre outros, os diferentes níveis de ensino e as atuações docentes.

A Constituição Federal (1988) no art. 210 e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1996 que utiliza a expressão: “organização curricular”, para determinar a construção do currículo, no ensino fundamental e médio, “com uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. Com isso, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018) é um documento normativo que garante aprendizagens de conteúdos mínimos de forma equânime em todo o território nacional e que orienta para um planejamento e desenvolvimento do currículo de forma orgânica superando a organização por disciplinas estanques e revigorando a integração e articulação dos conhecimentos num processo permanente de interdisciplinaridade.

No tocante a inserção das tecnologias da informação e comunicação no currículo, a BNCC integra de forma a estimular a educação digital que tem se potencializado cada dia mais, após o fator extrínseco da pandemia, onde os profissionais de educação e os alunos se viram numa situação em que foram expostos não apenas aos riscos biológicos de contágio com o SARS-CoV-2², mas também a todas as vulnerabilidades de recursos materiais, de acesso, de ferramentas e de letramento digital; onde grande maioria tinha pouca ou nenhuma habilidade precisou recorrer aos mecanismos digitais e estratégias para atingir os objetivos de continuidade das aprendizagens.

O acontecimento histórico e marcante da covid-19 evidenciou além das fragilidades na saúde pública, também os problemas no sistema educacional brasileiro, que vão desde a pouca habilidade e competência para o manuseio das ferramentas tecnológicas por parte dos profissionais de educação até a falta de recursos para a continuidade do processo educacional meio a pandemia, retrato esse mais evidente nas realidades das escolas públicas.

É inegável a mobilização e os esforços feitos pelos professores e profissionais da educação frente ao momento pandêmico para que pudessem atingir de forma significativa e com qualidade os alunos em suas residências. A precariedade dos

² O termo SARS-CoV-2 aqui empregado é para denominar o vírus que é de uma extensa família de coronavírus, causador da doença Covid-19 que é uma infecção respiratória aguda causada por este coronavírus, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.

meios de acesso às ferramentas tecnológicas e a própria internet, sempre foi uma pauta discutidas pelos educadores e motivo de alegação há anos. No entanto, frente ao isolamento devido à pandemia essa pauta ficou mais exposta devido ao ensino remoto de caráter emergencial.

E neste contexto, fez-se necessárias mudanças, adaptações em legislações perante a Política Nacional de Educação Digital (PNED) que veio a contribuir de forma positiva. O PNED mediante aos paradigmas da Cultura Digital³, instrumentaliza a educação escolar pública rumo à Educação Digital para mitigar os obstáculos nos processos de ensino-aprendizagem da geração de nativos digitais.

De acordo com a Lei nº 14.533, de janeiro de 2023 que institui o Plano Nacional de Educação Digital (PNED) e que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu Título III – Do Direito à Educação e do Dever de Educar, no seu Art. 4º, que versa sobre o dever do Estado e as garantias de oferta de educação escolar pública mediante as garantias de:

educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas (LDB Art. 4º, inciso XII, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, n.p.).

Dado isso, confere ao Estado o dever de assegurar a viabilidade para que a Educação Digital aconteça em todas as instituições de ensino públicas no território nacional brasileiro. Uma reivindicação que os profissionais de educação das redes públicas de ensino sempre indicavam essa demanda urgente. Para, além disso, antevê que os subsídios sejam para o atendimento aos usos didático-pedagógicos, em outras palavras indicam que, os recursos tecnológicos têm de ser suficientes ao uso dos profissionais da educação de maneira a qualificar o fazer pedagógico. Ainda conforme a mesma legislação em seu Art. 4º Parágrafo único:

³ O conceito de cultura digital aqui empregado pode ser definido como as práticas, costumes e formas de interação social realizadas a partir das ferramentas da tecnologia digital, como a internet e as TICs (tecnologias de informação e comunicação).

Para efeitos do disposto no inciso XII do **caput** deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento (LDB, Art. 4º, Parágrafo Único, incluído pela Lei nº 14.533, de 2023, n.p.).

Em síntese, o PNED tem por objetivo fomentar as políticas públicas, com vistas ao atendimento às populações vulneráveis, garantindo-lhes acesso, ferramentas e práticas digitais.

Outro documento que normatiza a educação brasileira e traz a temática da tecnologia prevista nos currículos, é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se faz presente ao longo de sua composição fazendo referências ao uso e aplicabilidade dos recursos tecnológicos nos componentes curriculares de forma disciplinar e interdisciplinar. Estimulando sua utilização de maneira a promover a criatividade, a cooperação, o pensamento lógico, a linguagem e o pensamento crítico dos educandos.

Conforme preconizado nas Competências Gerais da Educação Básica referenciados na Base Nacional Comum Curricular (2018), a competência de número 5, versa sobre:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9).

Um dos propósitos explícitos na BNCC é formar cidadãos com conhecimentos e habilidades encaradas como essenciais no século XXI. O documento estimula a modernização das práticas pedagógicas com o uso da tecnologia.

A tecnologia integrada ao currículo é um poderoso subsídio no processo ensino-aprendizagem, que busca mitigar os obstáculos encontrados neste caminho, uma vez que possibilita torná-lo mais significativo e atrativo para os estudantes.

2. 2 Formação Docente e os Desafios Para a Inserção de Novas Tecnologias Digitais na Práxis em Sala de Aula

A educação, atualmente, figura-se mediante múltiplos desafios, em decorrência das constantes transformações do mundo contemporâneo. Ao passo que, surgem novas experiências nas trocas de relações sociais mediadas por tecnologias, e a grande e crescente exposição à informações instantâneas a qual os alunos estão massivamente expostos em seus cotidianos, que propiciam a aquisição de novos conhecimentos e faz com que haja a necessidade de flexibilização do perfil profissional dos atores educacionais.

Refletir sobre as práticas que incorporam as novas tecnologias digitais de informação e comunicação nas escolas, é ter consciência que as salas de aulas são espaços coletivos de conhecimento, interação e troca de informações, e que vive hoje uma boa fase com a chegada de recursos tecnológicos e metodológicos que vão muito além do laboratório de informática ou sala de vídeo.

Não há como negar; a tecnologia faz parte do dia a dia de crianças, adolescentes e adultos. E isso impacta diretamente na relação professor aluno. Entretanto, é importante ressaltar que a tecnologia, por si só, não é capaz de transformar a prática do professor, mas se usada de modo contextualizado, ela é capaz de aproximar a rotina em sala de aula daquilo que os alunos já estão acostumados na vida real.

Promover o aprendizado coletivo, incentivar a inovação e compartilhar. Estas são algumas das qualidades que o professor de hoje precisa cultivar para formar alunos ativos, participativos e protagonistas.

As tecnologias são aliadas na educação, vêm para preencher lacunas e não para substituir professores. Os cursos de pedagogia e licenciaturas até pouco tempo ainda resistiam em preparar os profissionais para o uso dessas novas metodologias. E isso realmente ainda é uma realidade muito marcante nos cursos de licenciatura, atualmente. Ainda há uma preparação muito voltada pelos métodos tradicionais de ensino. E isso ficou muito evidente quando no momento pandêmico que passamos e foi preciso nos reinventarmos e aprendermos a lidar com uma realidade de sala de aula muito diferente ao que estávamos habituados. Inserimos novos métodos, aprendemos novos recursos, mas infelizmente muitos de nós deixamos de adotá-los em nossa práxis após cessar a pandemia e o retorno das aulas exclusivamente presenciais, de modo bem tradicional.

Considerando que no Art. 62 da LDB (1996), preconiza que os currículos dos cursos de formação docente terão por referência a BNCC-Educação Básica (2018), o

Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da Resolução de nº 2, de 20 de dezembro de 2019 definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e instituiu a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) a fim de que os cursos de licenciaturas, em todas as modalidades de educação, passem por adequação curricular de seus programas de formação docente com vistas atingir os objetivos e direitos de aprendizagens essenciais dos estudantes da educação básica para o alcance do seu pleno desenvolvimento conforme disposto no Art. 205 CF/88 e reforçado pelo Art. 2º LDB/96.

De acordo com a resolução supracitada, a Base Nacional Comum Para Formação de Professores da Educação Básica, assim como a BNCC-Educação Básica traz dez competências gerais. E de acordo com o documento, na competência geral de nº 5, o docente deve evidenciar em sua identidade profissional habilidade como:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens (BNCC-Formação, Competência geral nº 5, Resolução nº 2/2019, n.p.).

Fazendo um paralelo à mudança de comportamento, os professores precisam buscar capacitação para enfrentar um novo momento da educação. A era tecnológica que exige de nós professores e dos gestores do ensino, atitudes práticas e pensamento criativo. A falta de capacitação dos professores é a principal dificuldade encontrada para a utilização das tecnologias em sala de aula.

Ainda como pontua a referida resolução, da dimensão dos conhecimentos específicos, os docentes devem:

Realizar a curadoria educacional, utilizar as tecnologias digitais, os conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos e incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências de aprendizagem dos estudantes e estimular uma atitude investigativa (BNCC-Formação, Competência específica nº 2.1.5, Resolução nº 2/2019, n.p.).

É evidente que uma resolução, por si só, não executará inteiramente as exigências para as questões que se impõem. E é sabido que a formação docente é um grande desafio a ser superado aqui no Brasil. Desafios esses que vão desde a atração de um egresso da educação básica para os cursos de licenciaturas, formadores qualificados, exigências da contemporaneidade, e tudo isso sem uma contrapartida. A desvalorização profissional, a falta de isonomia entre carreiras de mesmo nível e equiparação salarial são fatores desestimulantes. Outra dificuldade é a falta de infraestrutura adequada nas instituições escolares.

A formação continuada é, de acordo com Freire (1996) o caminho mais assertivo com vistas a melhoria da qualidade do ensino, dentro do panorama educacional contemporâneo. Com isso, para atender as demandas do mundo contemporâneo, o educador do século XXI precisa aprender a lidar com a tecnologia. O principal responsável pelo aperfeiçoamento é o docente, que precisa entender que a formação não acaba ao término da graduação. É preciso se apropriar das formações continuadas. A escola, as regionais de ensino, o ministério da educação pode e deve dar força ao professor, mas é imprescindível que o professor queira, de fatos, ser um professor atraente do século XXI, pois o aluno do século XXI não é o aluno de décadas atrás.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação não pode desconsiderar os progressos que as novas tecnologias, com suas potencialidades foram capazes de transformar as realidades do mundo em que vivemos, sejam elas no âmbito social, no mundo do trabalho, na indústria e nos sistemas educacionais. Transformações essas que foram e ainda continuam sendo resultado de estudo e aplicação destas tecnologias para o avanço em benefício de todos. As tecnologias no campo da educação devem ser entendidas não apenas como um instrumento que possibilita a interação e entusiasmo dos estudantes nativos digitais, mas também como uma forma de democratização do ensino e inclusão. Atualmente, é possível por meio da tecnologia, que a educação seja acessível a todos, chegando a lugares remotos, contemplando àqueles que precisam continuar com sua formação e encontram-se longe dos grandes centros e todas as possibilidades de ingressarem e acessarem espaços físicos para dar continuidade nos estudos.

Com o advento tecnológico e a demanda crescente de alunos, as instituições investiram em novos modelos de educação. As salas de aulas tornaram-se ambientes virtuais de aprendizagem, as interações são de forma síncrona e assíncrona, o professor passou a ser um mediador da construção do conhecimento e os alunos cada dia mais ativos, autônomos e responsáveis pelo seu aprendizado. Hoje, a educação a distância é uma das oito modalidades de ensino previstas na lei de diretrizes e bases da educação nacional, com objetivo de alcance de todos, e a garantia de acessibilidade aos níveis mais elevados de ensino. A formação de professores para atuar dentro dessa nova realidade na qual o contexto de educação pede, deve ser debatida, objeto de estudo e vista como uma necessidade urgente de mitigar os obstáculos existentes.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 24 jan. 2023.
- BRASIL. (1996). **Lei nº 9.934, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm Acesso em: 23 jan. 2023.
- BRASIL. (2023). **Lei nº 14. 533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Brasília, DF. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2023-2026/2023/Lei/L14533.htm#art7 Acesso em: 23 jan. 2023.
- BRASIL. (2018). Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. 600p.
- BRASIL. (2019). **Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019**. Brasília: Portal MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file>. Acesso em: 24 jan. 2023.
- FREIRE, Paulo. (1996). **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra.
- GIL, Antônio Carlos. (2010). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, José Augusto de Souza. (2008). **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev. ampl São Paulo: Atlas. 334p

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. (2005). **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC. 138 p.

SILVA, Tomaz Tadeu da. (2003). **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. Belo Horizonte: Autêntica.